

С. В. Люлько, І. В. Савицький

ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІУ ТА ЙОГО ЗАЛУЧЕННЯ В ПАТОГЕНЕЗ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

Authors' Information

Люлько Сергій Володимирович – <https://orcid.org/0009-0006-4016-604X>

Савицький Іван Володимирович – <https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Summary. Lul'ko S. V., Savytskyi I. V. **STUDY OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE ENDOTHELIUM AND ITS INVOLVEMENT IN THE PATHOGENESIS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA**– *International Academy on Ecology and Medicine, Kyiv; e-mail: prof.s.i.v@ukr.net*. Chronic prostatitis and benign prostatic hyperplasia are considered the most common diseases in men of the above age and older. To date, the results of research on changes in the functional activity of the endothelium in benign prostatic hyperplasia are practically absent. **The goal** was to study changes in parameters characterizing endothelial dysfunction in rats with experimental benign prostatic hyperplasia. **Research materials and methods.** The research was conducted on 30 white sexually mature male rats, which were divided into 2 groups: 1 group – intact animals, 2 group – rats with experimental benign prostatic hyperplasia, the model of which was based on sulphiride-induced prostatic hyperplasia. The study of indicators characterizing endothelial dysfunction was carried out according to generally accepted methods. **Research results.** When modelling benign prostatic hyperplasia, a probable decrease in the activity of endothelial NO-synthase by 1.8 times ($p < 0.05$) compared to the data of intact animals and a significant increase in the level of inducible NO-synthase by 2.4 times ($p < 0.05$). It was established that in the group of rats with reproduced benign prostatic hyperplasia, the level of Willebrand factor increased by 1.3 times ($p < 0.05$) compared to intact animals, which indicates damage to the endothelium and exacerbation of the inflammatory reaction of the prostate gland. The increased level of endothelin-1 in rats with simulated pathology is one of the main pathogenetic factors in the development and progression of the pathological process in the prostate gland. **Conclusions.** The increased level of endothelin-1 and Willebrand factor in rats with experimental benign hyperplasia of the prostate gland is one of the main pathogenetic factors in the development and progression of the pathological process in the prostate gland.

Key words: benign prostatic hyperplasia, endothelial dysfunction, prostate gland, pathogenetic links.

Реферат. Люлько С. В., Савицький І. В. **ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІУ ТА ЙОГО ЗАЛУЧЕННЯ В ПАТОГЕНЕЗ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.** Хронічний простатит та доброякісна гіперплазія передміхурової залози вважаються найбільш поширеними захворюваннями у чоловіків зазначеного віку та більш старшого віку. На сьогодні результати досліджень щодо змін з боку функціональної активності ендотелію при доброякісній гіперплазії передміхурової залози практично відсутні. **Мета** – було вивчення змін показників, що характеризують ендотеліальну дисфункцію у щурів із експериментальною доброякісною гіперплазією передміхурової залози. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 2 групи: 1 група – інтактні тварини, 2 група – щури із експериментальною доброякісною гіперплазією

передміхурової залози, модель якого базувалася на сульпірид-індукованій гіперплазії передміхурової залози. Дослідження показників, що характеризують ендотеліальну дисфункцію проводили за загальноприйнятими методиками. **Результати дослідження.** При моделюванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози встановлено вірогідне зниження активності ендотеліальної NO-синтази в 1,8 раза ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин та значне підвищення рівня індуцибельної NO-синтази в 2,4 раза ($p < 0,05$). Встановлено, що у групі щурів із відтвореною доброякісною гіперплазією передміхурової залози рівень фактору Віллебранда підвищувався в 1,3 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про пошкодження ендотелію та загострення запальної реакції передміхурової залози. Підвищений рівень ендотеліну-1 у щурів зі змодельованою патологією є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в передміхуровій залозі. **Висновки.** Підвищений рівень ендотеліну-1 та фактору Віллебранда в щурів з експериментальною доброякісною гіперплазією передміхурової залози є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в передміхуровій залозі.

Ключові слова: доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ендотеліальна дисфункція, передміхурова залоза, патогенетичні ланки.

Вступ. Різке зростання реєстрації захворювань передміхурової залози (ПЗ) є реаліями сучасної медичної галузі, особливо увіковій категорії чоловіків після 50 років. Хронічний простатит (ХП) та доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) вважаються найбільш поширеними захворюваннями у чоловіків зазначеного вище та більш старшого віку. Останні дослідження у пацієнтів з ДГПЗ свідчать про наявність ознак запалення в більше ніж 40% випадків. Аналіз бактеріальної колонізації в тканинах ПЗ, при початкових стадіях ДГПЗ також має високу кореляцію із хронічним запаленням [1, 2]. Однак результати досліджень щодо змін з боку функціональної активності ендотелію практично відсутні.

Відомо, що ендотеліальна дисфункція (ЕД) як системний патологічний процес пов'язана з порушенням мікроструктури та секреторної функції ендотеліальних клітин, однією з найбільш значущих тканинних систем судинного русла [2, 3, 4]. Місцем генерації та секреції вазоактивних молекул у судинах є клітини ендотелію, а їх локалізація забезпечує їм ключову роль у регуляції судинного тонуусу та реології крові, визначаючи їх регулюючий вплив на тонус гладких м'язів та структуру судинної стінки і, відповідно, на локальну та системну гемодинаміку [4]. Отже, ЕД є одним з основних факторів, що зумовлюють гіпоксію на клітинному та тканинному рівнях.

Тому метою нашої роботи – було вивчення змін показників, що характеризують ЕД у щурів із експериментальною ДГПЗ.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 2 групи:

1 група ($n=6$) – інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);

2 група ($n=24$) – щури із експериментальною ДГПЗ.

З метою детального дослідження патогенетичних ланок ДГПЗ було обрано модель сульпірид-індукованої гіперплазії ПЗ. Дослідження проведені білих нелінійних самців щурів віком 9–11 міс. та середньою масою тіла 320–360 г. Модель сульпірид-індукованої гіперплазії ПЗ відтворювали внутрішньочеревним введенням 5 % розчину сульпіриду дозою 40 мг/кг щоденно впродовж 31 доби. На 32 добу розпочиналося введення препаратів у лікувальному режимі. Виведення тварин усіх груп з експерименту було проведено на 52 добу шляхом швидкої декапітації [5].

Дослідження маркерів ЕД включало вивчення концентрації ендотеліну-1 в крові, активність фактора Віллебранда (фВ) та рівень ендотеліальної та індуцибельної NO-синтази [6].

Концентрацію ендотеліну-1 в крові вивчали з використанням імуноферментних наборів «Ендотелін-1» фірми «Biomedica Gruppe» (Австрія) [6, 7].

Рівень фактора Віллебранда (фВ) досліджували за допомогою набору реагентів

«Віллебранд-тест» (НПО «Ренам) в цитратній плазмі, який базується на здатності фВ викликати аглютинацію тромбоцитів за наявності антибіотика ристоцетину (ристоміцину) [6].

NO-синтазну активність визначали спектрофотометричним методом за приростом вмісту нітриту в реакційній суміші [6].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р.[8]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [9].

Результати та їх обговорення. При моделюванні ДГПЗ встановлено значні зміни рівня як eNOS, так і iNOS (рис. 1).

Рис. 1. Активність ендотеліальної та індукцйної NO-синтази за умов експериментального ДГПЗ (мкмоль/л/год)

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин.

Зокрема, рівень eNOS знижувався в 1,8 раза ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин. Концентрація iNOS також підвищувався в 2,4 раза ($p < 0,05$) відповідно до інтактних тварин. Вазоспазм, ішемія, запалення, ЕД призводять до так званого «руйнування» сполучиниць eNOS, і даний фермент, поряд з NO може продукувати ряд радикалів, які спричиняють розвиток оксидативного стресу. В той же час, зниження рівня eNOS викликає компенсаторну активацію патологічної форми – iNOS, в результаті чого підвищується рівень NO, запускаючи процеси саногенезу ПЗ. Отже, можна стверджувати, що підвищення активності iNOS та зниження eNOS підтверджує розвиток ЕД при експериментальній ДГПЗ [4, 10, 11].

Підвищення рівня фВ спостерігається при багатьох патологічних станах, які супроводжуються гострим чи хронічним пошкодженням ендотеліальних клітин, тому наступним етапом нашої роботи було вивчення змін рівня даного показника при експериментальній ДГПЗ (табл. 1).

Встановлено, що у групі щурів із відтвореною ДГПЗ рівень фВ підвищувався в 1,3 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами та складав $116,8 \pm 3,4$ % проти $88,4 \pm 2,5$ %. Наші дані підтверджують факт, що порушення структури ендотеліального моношару стимулює екскрецію фВ, який в свою чергу, сприяє не тільки адгезії тромбоцитів до оголеного субендотелію, але й адгезії лейкоцитів до ендотеліальних клітин, провокуючи розвиток запалення. Крім цього, підвищення рівня фВ у сироватці крові у хворих на ДГПЗ на тлі розвитку ЕД є сприятливим фактором розвитку тромбозів у даної категорії пацієнтів [3, 4].

Динаміка змін рівня фактору Віллебранда та ендотеліну-1 у щурів з експериментальною доброякісною гіперплазією передміхурової залози

Показник	Групи експериментальних тварин	
	Інтактна група (n=6)	Щури зі змодельованою ДГПЗ (n=24)
Фактор Віллебранда, %	88,4±2,5	116,8±3,4*
Ендотелін-1, фмоль/мл	3,6±1,08	9,2±2,1*

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин

Ендотелін-1 – біологічно-активний пептид широкого спектру дії, є потужним вазоконстриктором та мітогенним фактором для гладком'язових клітин судин, фібробластів тощо. В низьких концентраціях він бере участь в регуляції росту клітин ендотелію та стимулює продукцію ними NO та простагліцину [2, 3, 7, 12].

У щурів із експериментальною ДГПЗ встановлено підвищення рівня ендотеліну-1 в 2,6 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин: 9,2±2,1 фмоль/мл проти 3,6±1,08 фмоль/мл. Зазначені зміни рівня ендотеліну-1 можуть свідчити про прояви ЕД у щурів з ДГПЗ. Концентрація в плазмі крові ендотеліну-1 підвищується уже на ранніх стадіях формування захворювання. Підвищений рівень даного маркера у щурів з експериментальною ДГПЗ є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в ПЗ.

Висновки. При моделюванні ДГПЗ встановлено вірогідне зниження активності eNOS в 1,8 раза ($p < 0,05$) порівняно з даними інтактних тварин та значне підвищення рівня iNOS в 2,4 раза ($p < 0,05$). Встановлено, що у групі щурів із відтвореною ДГПЗ рівень фВ підвищувався в 1,3 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактними тваринами, що свідчить про пошкодження ендотелію та загострення запальної реакції ПЗ. Підвищений рівень ендотеліну-1 у щурів зі змодельованою патологією є одним із основних патогенетичних факторів розвитку та прогресування патологічного процесу в ПЗ.

Література/ References:

1. Горпиченко І. І., Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. Сучасні дані про вплив хронічного запалення в патогенезі доброякісної гіперплазії передміхурової залози і раку передміхурової залози. *Здоров'я чоловіка*. 2014. № 4. С. 91–94. [Gorpychenko I. I., Gurzhenko Yu. M., Spiridonenko V. V. Current data on the influence of chronic inflammation in the pathogenesis of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. *Men's health*. 2014. No. 4. P. 91–94].
2. Lloyd G. L., Marks J. M., Ricketts W. A. Benign Prostatic Hyperplasia and Lower Urinary Tract Symptoms: What Is the Role and Significance of Inflammation? *Current urology reports*. 2019. Vol. 20(9). P. 54.
3. Phua T. J. The Etiology and Pathophysiology Genesis of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer: A New Perspective. *Medicines (Basel, Switzerland)*. 2021. Vol. 8(6). P. 30.
4. Madersbacher S., Sampson N., Culig Z. Pathophysiology of Benign Prostatic Hyperplasia and Benign Prostatic Enlargement: A Mini-Review. *Gerontology*. 2019. Vol. 65(5). P. 458–464.
5. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с. [Doclinical investigation of medicines: metod. reccom. / by redaction of member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.]
6. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с. [Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. - 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.]
7. Тріш В. І. Дослідження рівня ендотеліну-1 у хворих на хронічний абактеріальний простатит. *Український науково-практичний журнал урології, андрології та нефрології*. 2017. № 4 (21). С. 62–65. [Trish V. I. Study of the level of endothelin-1

inpatients with chronic bacterial prostatitis. Ukrainian scientific and practical journal of urology, andrology and nephrology. 2017. No. 4 (21). P. 62–65.]

8. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61. [Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. *Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. Vol. 7. P. 47–61.]*

9. Атраментова Л. О., Утевська О. М. Статистичні методи в біології. Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. 288 с. [Atramentova L. O., Utevska O. M. *Statistical methods in biology. H.: KHNU named after V. N. Karazina, 2007. 288 p.]*

10. Direct mechanical characterization of prostate tissue – a systematic review / N. P. Kelly, H. D. Flood, D. A. Hoey et al. *The Prostate*. 2019. Vol. 79 (2). P. 115–125.

11. Role of chronic inflammation as a predictor of upstaging/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. *Urology Journal*. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.

12. The role of inflammation in lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy / V. Ficarra, M. Rossanese, M. Zazzara et al. *Current Urology Reports*. 2014. Vol. 15 (12). P. 463.

Внесок автора (-ів) / authors' contribution

Концептуалізація, методологія; формальний аналіз, курування даних – Савицький ІВ.

Написання статті; статистична обробка матеріалів – Люлько С. Г.

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України» (протокол № 4 від 16.05.2023 р.)

Конфлікт інтересів /Conflicts on Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 07.01.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування